

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК: 339.923

ВАСИЛЬЧАК С.В., ЛОЯК Л.М.,
ВІВЧАРУК О.М., ПЕТРИНЯК У.Я.

Маркетингові інструменти економічного розвитку малого підприємництва Івано–Франківської області в умовах пандемії

Предметом дослідження є методологічні аспекти економічного розвитку малого підприємництва.

Метою дослідження є визначення маркетингових інструментів економічного розвитку малого підприємництва.

Методи дослідження. У дослідженні застосовано сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження.

Результати роботи. У статті обґрунтовано необхідність використання маркетингових інструментів економічного розвитку малого підприємництва.

Галузь застосування результатів. Сфера малого підприємництва.

Висновки. Основні підсумки дослідження та його методологічні результати можна звести до формулювання: на основі проведеного аналізу сфери малого підприємництва в умовах пандемії доведено, що з метою економічного розвитку його суб'єктів доцільне формування маркетингової концепції управління на основі сучасних маркетингових технологій та маркетингових інструментів.

Ключові слова: економічний розвиток; мале підприємництво; маркетингові інструменти.

ВАСИЛЬЧАК С.В., ЛОЯК Л.М.,
ВІВЧАРУК О.М., ПЕТРИНЯК У.Я.

Маркетинговые инструменты экономического развития малого предпринимательства Ивано–Франковской области в условиях пандемии

Предметом исследования является методологические аспекты экономического развития малого предпринимательства.

Целью исследования является определение маркетинговых инструментов экономического развития малого предпринимательства.

Методи дослідження. В дослідженні применена сукупність наукових методів і підходів, в том числі системний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальне єдинство дослідження.

Область застосування результатів. Сфера малого підприємництва.

Висновки. Основні результати дослідження і його методологічні результати можна свести к формулюванню: на основі проведеного аналізу сфери малого підприємництва в умовах пандемії доведено, що в цілях економічного розвитку його суб'єктів цілеспрямовано формують маркетингову концепцію управління на основі сучасних маркетингових технологій і маркетингових інструментів.

Ключові слова: економічне розвиток; мале підприємництво; маркетингові інструменти.

VASYLCHAK S.V., LOYAK L.M.,
VIVCHARUK O.M., PETRYNYAK U. YA.

Marketing tools of economic development of small entrepreneurship of Ivano-Frankivsk region in conditions of pandemic

The subject of research is the methodological aspects of economic development of small business.

The purpose of the study is to identify marketing tools for economic development of small business.

Research methods. The study used a set of scientific methods and approaches, including systematic, logical, which allowed to ensure the conceptual unity of the study.

Results of work. The article substantiates the need to use marketing tools for economic development of small business.

Conclusions. The main results of the study and its methodological results can be summarized as follows: based on the analysis of small business in a pandemic, it is proved that for the economic development of its subjects it is advisable to form a marketing management concept based on modern marketing technologies and marketing tools.

Key words: economic development; small business; marketing tools.

Постановка проблеми. Одним з найбільш важливих завдань, що стоять перед суб'єктами господарювання малого підприємництва, є забезпечення економічного розвитку безпеки. Зокрема це важливо в тих господарюючих суб'єктів, які мають проблеми із просуванням пропонуванних послуг (їх реалізації) та не займаються рекламою і промоцією. Необхідність забезпечення в таких малих підприємствах економічного розвитку та одночасно економічної ефективності діяльності полягає у вдосконаленні маркетингових методів управління та застосування маркетингових технологій в контексті забезпечення конкурентоспроможності пропонуванних послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню механізмів формування економічного розвитку малих підприємств на основі маркетингових інструментів присвячені праці зарубіжних: Д. Бодді, В. Бахотського, А. Вайсмана, Ф. Котлера, Ж.–Ж. Ламбена, А. Томпсона,

А. Стрікланд та вітчизняних вчених: С. Васильчак, Ю. Гринів, Г. Левків, О. Галаченка, М. Суботи та інших. Однак, в сучасних умовах певні питання механізмів формування економічного розвитку малих підприємств на основі маркетингових інструментів залишаються далекими від вирішення, що робить актуальним потребу подальших досліджень цієї сфери.

Метою статті є дослідження механізмів формування економічного розвитку малих підприємств на основі маркетингових інструментів.

Виклад основного матеріалу. Забезпечення сталого економічного зростання на основі мобілізації й ефективного використання всього комплексу ресурсів та умов, в умовах ринкового трансформування економіки країни, є одним із головних чинників стабільності позитивних економічних тенденцій в державі. Серед найважливіших шляхів зміцнення економіки та ефективного використання ресурсного потенціалу

регіонального розвитку особливе місце посідає розвиток малого підприємництва [1].

Сфера малого підприємництва є невід'ємною складовою конкурентного механізму, що надає ринковій економіці гнучкість, вирішує проблему зайнятості населення, акумулює виробничі та фінансові ресурси, забезпечує ринок споживчими товарами і послугами.

Значення підприємницької діяльності полягає передусім у тому, що підприємництво:

- по-перше, сприяє структурним змінам у системі господарювання;
- по-друге, сприяє регіональному і ефективному використанню інвестиційних матеріальних і нематеріальних ресурсів;
- по-третє, забезпечує зайнятість трудових ресурсів і належну мотивацію до високопродуктивної праці;
- по-четверте, створює умови для розвитку новаторства, ініціативи, творчості і розвитку інтелектуальної особистості підприємця;
- по-п'яте, створює сприятливе середовище для здорової конкуренції і завдяки цьому стає своєрідним каталізатором соціально-економічного розвитку країни.

Загальновідомо, що мале підприємництво у ринковій економіці – провідний сектор, що впливає на темпи економічного зростання в країні, склад і розмір валового національного продукту [2].

Завдяки невеликим масштабам своєї діяльності, ці суб'єкти господарювання мобільно реагують на очікування цільових ринків та проявляють гнучкість й високу здатність швидко пристосовуватись до нових обставин.

Розвиток малого підприємництва є одним з пріоритетних у сфері економіки Івано-Франківської області, тому що виступає основним джерелом наповнення доходної частини бюджету, створення нових робочих місць, надходження інвестицій в економіку краю тощо. Івано-Франківщина має значний туристично-рекреаційний потенціал, зумовлений неповторними природними умовами, численними пам'ятками історії і культури. Вагому роль у розвитку туристично-рекреаційної діяльності відіграє саме підприємницький сектор, зокрема, у сфері ресторанного бізнесу.

Даний сегмент регіонального ринку послуг є найбільш динамічно розвинений і високодохідний, а, отже, перспективний для інвестицій і привабливий для підприємців [2].

Малюга Л.М., Загороднюк О.В., досліджуючи конкурентоспроможність підприємств ресторанного бізнесу в сучасних умовах, визначають такі її особливості та, відповідно, складність процесу пошуку конкурентних переваг підприємств:

- високий рівень залежності від споживчого попиту;
- для підприємств ресторанної сфери, що організовують харчування за місцем роботи і/ або навчання, максимізація прибутку не є першочерговою метою;
- за попит розосереджених контингентів споживачів за місцем роботи змагаються як підприємства ресторанного господарства, що розміщені поряд, так і підприємства, які доставляють продукцію на робочі місця за попереднім замовленням;
- залежність від трудових і просторових ресурсів; – розгалуженість і значна диференціація складу конкурентів;
- підприємства ресторанної сфери, як правило, орієнтовані на територіально обмежений ринок;
- частина підприємств ресторанного бізнесу конкурує між собою у загальноміському сегменті ринку з обслуговування туристів, ділових зустрічей, святкових заходів тощо;
- високий рівень ризику господарської діяльності тощо [3, с.243].

Визначальна роль та місце малого підприємництва в системі регіональної економіки, проявляється через його функціональність та розвиток видів економічної діяльності, які є пріоритетними для окремо взятого регіону.

На сучасному етапі функціонування та в умовах формування конкурентоспроможної ринкової економіки Івано-Франківщини, становлення і розвиток малого підприємництва є однією з основних проблем економічної політики регіону. Стратегія розвитку Івано-Франківської області на 2021–2027 роки передбачає стабільний розвиток підприємництва, яке є основою успішного суспільства та вимагає сприятливого ділового клімату [4].

Значення, яке мале підприємництво відіграє в Івано-Франківській області, окреслюють інтегровані показники, зазначені у цьому розділі, що характеризують стан сектора малого підприємництва та підкреслюють його фундаментальну роль в соціально-економічному розвитку регіону.

Регіональні особливості функціонування малих підприємств Івано-Франківської області за період 2016–2019 рр. відображені в таблиці 1.

Таблиця 1. Діяльність малих підприємств Івано-Франківської області*

Показники	2016 р.	2017 р.	2018 р.	2019 р.	Приріст, (+;-) % 2019/2016
1. Кількість малих підприємств, од.	6578	7342	7975	8250	+1672
В т. ч. на 10 тис. осіб наявного населення, од.	48	53	58	60	+12
2. Середньорічна кількість найманих працівників на малих підприємствах, тис. осіб	32014	32628	32529	32956	+942
3. Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах, тис. осіб	34211	35269	35037	36841	+2630
4. Обсяг реалізованої продукції (товарів і послуг), тис. грн	18209044,4	22109443,4	23287432,3	25320440,2	+7111396,0

* Побудовано авторами за даними [5].

За даними, наведеними у таблиці 1, яка побудована за статистичними даними (Показники діяльності суб'єктів господарювання з розподілом за їх розмірами у 2019 році), у Івано-Франківській області функціонувало 8250 суб'єктів господарювання у сфері малого підприємництва (без врахування банків та бюджетних установ), що на 1672 більше, ніж у 2016 р.

Кількість суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2019 році (без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ) становила 55031 од. У тому числі, кількість підприємств складала – 8595 од. і фізичних осіб-підприємців – 46436 од. Зокрема, у 2019 р., частка підприємств, які за КВЕД надавали послуги з «Тимчасове розміщування й організація харчування» у загальному їх обсязі складала 2,6% (211 од.), а решта становили фізичні особи – підприємці – 6,1%, тобто 2843 од.

Сфера малого підприємництва, як основа структурної перебудови економіки регіону відіграє важливу роль у питаннях створення умов для здорової конкуренції та вирішення проблем зайнятості населення, насичення ринку товарами. У сфері малого підприємництва було зайнято 109,5 тис. працівників, зокрема 36,8 тис. осіб (33,6%) – на малих підприємствах, решта 87,3 тис. осіб (79,7%) – у фізичних осіб-підприємців. Порівняно з 2016 р. кількість зайнятих працівників збільшилась на 14,1 тис. осіб (на 16,1%) за рахунок фізичних осіб-підприємців.

Слід зазначити, що здійснити детальний аналіз показника кількості зайнятих на малих підприємствах Івано-Франківської області за вида-

ми економічної діяльності складно, оскільки така інформація за окремими видами відміченої діяльності є конфіденційною згідно Закону України «Про державну статистику».

За видами економічної діяльності у 2019 році у регіоні найбільш привабливою для фізичних осіб-підприємців була торгівля і сфера послуг (табл. 2).

Так, 52,0% малих підприємств у 2019 році займались оптовою і роздрібною торгівлею та ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів, 7,3% – інформацією та телекомунікацією, 6,7% – промисловістю та інші види послуг, 6,1% – тимчасовим розміщуванням й організацією харчування, 4,8% – професійною науковою та технічною діяльністю, 4,5% – транспортом, складським господарством, поштою та кур'єрською діяльністю, ще 2,9% проводять операції з нерухомим майном [6].

Ще одним дуже вагомим показником рівня розвитку сфери малого підприємництва є обсяг реалізованої продукції. У Івано-Франківській області спостерігається зростання обсягу реалізації продукції (товарів, послуг) суб'єктами господарювання у цій сфері. У 2019р. суб'єктами малого підприємництва було реалізовано продукції (товарів, послуг) на 120,4 млрд. грн. Суттєвіший внесок в обсяг реалізованої продукції здійснили малі підприємства – на суму 25,3 млрд. грн. (21,0% від загального обсягу). Фізичні особи-підприємці – на суму 22,7 млрд. грн., тобто 18,8% від загального обсягу реалізації. За обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами серед видів економічної діяльності безумовним лідером є оптова і роздрібна торгівля та ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів. У 2019

Таблиця 2. Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році.

Види економічної діяльності	Секції КВЕД	Усього, од.	Малі підприємства		Довідково підприємства:			
			од.	% до підсумку	великі		середні	
					од.	% до підсумку	од.	% до підсумку
Усього		8595	8250	96,0	7	0,1	338	3,9
Сільське, лісове та рибне господарство	A	921	885	96,1	1	0,1	35	3,8
Промисловість	B+C+D+E	1479	1355	91,6	4	0,3	120	8,1
Будівництво	F	1173	1150	98,0	–	–	23	2,0
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів	G	2059	2010	97,6	2	0,1	47	2,3
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність	H	317	293	92,4	–	–	24	7,6
Тимчасове розміщення й організація харчування	I	221	219	99,1	–	–	2	0,9
Інформація та телекомунікації	J	269	267	99,3	–	–	2	0,7
Фінансова та страхова діяльність	K	81	77	95,1	–	–	4	4,9
Операції з нерухомим майном	L	827	823	99,5	–	–	4	0,5
Професійна, наукова та технічна діяльність	M	499	495	99,2	–	–	4	0,8
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування	N	373	362	97,1	–	–	11	2,9
Освіта	P	55	55	100,0	–	–	–	–
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги	Q	189	129	68,3	–	–	60	31,7
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок	R	44	43	97,7	–	–	1	2,3
Надання інших видів послуг	S	88	87	98,9	–	–	1,1	87

* Побудовано авторами за даними [6].

р. підприємствами цього виду діяльності було реалізовано більше половини (45,9%) від загального обсягу продукції, товарів та послуг фізичних осіб-підприємців. Послуги з тимчасового розміщення та харчування у 2019 р. склали 1,5 млрд. грн., тобто 6,7%. Значний вплив на обсяг реалізації продукції та послуг закладами ресторанного господарства мала пандемія коронавірусу та відповідні карантинні обмеження. Тому результати діяльності малих підприємств у 2020 році суттєво відрізняються від попередніх років в сторону зменшення. Результативність діяльності будь-якого підприємства можна оцінювати як за допомогою абсолютних (економічний ефект), так і відносних (економічна ефективність) показників [7].

Величина, яка характеризує результат виробничої діяльності чи діяльності з надання послуг зумовлюється ефектом, який проявляється в зростанні

прибутку, зниженні собівартості, зростанні обсягів продаж, тобто у зміні абсолютних показників діяльності підприємства. Такі розрахунки мають скоріше арифметичний характер, оскільки не дають можливості для порівняння різних за розмірами та видами економічної діяльності підприємств, а також залежать від темпів інфляції.

Аналіз фінансових результатів діяльності малих підприємств Івано-Франківської області (див. табл. 3.) у 2018 – 2019 рр. свідчить, що переважна їх більшість проводила діяльність прибутково і рентабельно. Зокрема, звернуто увагу на результат діяльності підприємств, що надають послуги тимчасового розміщення й організації харчування.

Частка збиткових підприємств, що надають послуги з становила 16,2%. Перш за все це пояснюється більшою кількістю малих підприємств, ніж великих і середніх у регіоні. Частка прибутку

Таблиця 3. Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2018 – 2019 рр. (тис. грн)*

	2018 - 2019 р.р.	Фінансовий результат (сальдо)	Підприємства, які одержали прибуток		Підприємства, які одержали збиток	
			у % до загальної кількості підприємств	Фінансовий результат	у % до загальної кількості підприємств	Фінансовий результат
Усього	2018	1881358,4	79,6	7102917,1	20,4	5221558,7
	2019	1881358,4	79,6	7102917,1	20,4	5221558,7
по великих підприємствах	2018	497003,0	83,3	818705,0	16,7	321702,0
	2019	2350196,0	71,4	2939982,0	28,6	589786,0
по середніх підприємствах	2018	551292,9	75,0	1743216,8	25,0	1191923,9
	2019	228578,3	74,5	2252195,9	25,5	2023617,6
по малих підприємствах	2018	-38944,4	81,7	1514103,9	18,3	1553048,3
	2019	-697415,9	79,9	1910739,2	20,1	2608155,1
у т. ч. по мікропід- приємствах	2018	-461521,1	81,5	698463,7	18,5	1159984,8
	2019	224069,4	79,6	843759,0	20,4	619689,6
тимчасове розміщення й організація харчування	2018	-37069,4	84,4	9313,9	15,6	46383,
	2019	456114,2	83,8	459027,7	16,2	2913,5
по великих підприємствах	2018	к	к	к	к	к
	2019	-	-	-	-	-
по середніх підприємствах	2018	к	к	к	к	к
	2019	к	к	к	к	к
по малих підприємствах	2018	1521,0	84,7	8578,3	15,3	7057,3
	2019	к	к	к	к	к
у т. ч. по мікропідприємствах	2018	7108,3	81,3	16373,8	18,7	9265,5
	2019	26768,1	82,8	28889,0	17,2	2120,9

* Побудовано авторами за даними [5].

** к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

малих підприємств у 2019 р. у валовому прибутку суб'єктів економічної діяльності регіону становила 83,8 %, в той час як інформація по середніх та великих підприємствах є конфіденційною.

Відмічаючи переваги малого підприємництва доцільно зупинитися на розгляді окремих недоліків, які супроводжують процес підприємницької діяльності, зокрема нестача фінансових коштів, що пов'язано з низькою долею власного капіталу і необхідністю залучення позичкових коштів; обмеженість масштабів використовуваних засобів виробництва, недостатність технічного оснащення і забезпечення сировиною порівняно з великими підприємствами; надчутливість до коливань економічної кон'юнктури та політичної ситуації, великий ступінь залежності від системи підтримки малого підприємництва; значна залежність від окремих великих замовників; слабке сегментування власної долі ринку й недостатньо

міцні позиції на ньому; високий ризик та схильність до банкрутства [9; 10].

Сьогодні сучасний світ зіштовхнувся з великою і страшною в історії всього світу фатальною кризою – глобальною епідемією коронавірусу. Виклики сьогодення поставили перед менеджментом підприємств ресторанного господарства цілий ряд нових завдань, таких, як необхідність підвищення ефективності виробництва, зміцнення конкурентної позиції, що неминуче пов'язано саме з їх безпекою.

Розповсюдження загрози COVID-19 створило безліч нових проблем для всіх. Тому, ключовою проблемою кожного підприємця є активізація всіх резервів, можливостей та здібностей для збереження життєздатності свого бізнесу. Введення жорстких заходів карантину привело до необхідності формування нових моделей розвитку суб'єктів господарювання, відповідно адаптованих під сучасні реалії життя.

Висновки

Одними із важливих заходів покращення діяльності суб'єктів малого підприємництва є формування маркетингової концепції управління їх розвитком, які ґрунтуються на систематичному моніторингу зовнішнього і внутрішнього середовища з метою своєчасного виявлення зачатків кризових явищ та заздалегідь вживання заходів, метою яких є підвищення ефективності та збільшення прибутковості виробництва у достатньо мінливому та конкурентному середовищі за допомогою використання функцій маркетингового управління та методів маркетингової діяльності суб'єктів господарювання, що включають комплекс взаємопов'язаних дій на основі маркетингових інструментів по дослідженню продовольчого ринку, маркетингових технологій просування продукції від виробництва до споживача, визначення основних сегментів ринку, потреб та вподобань споживачів

Список використаних джерел

1. Васильчак С.В., Галаченко О.О. Оцінка виробничого потенціалу санаторно-курортних підприємств в розрізі туристичних регіонів. Економічний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького Державного Педагогічного Університету ім. Г.Сковороди». Переяслав-Хмельницький, 2016. С.134–138.
2. Васильчак С.В., Гринів Ю.О. Забезпечення регіональної підтримки інноваційної діяльності малих підприємств як важливий аспект економічного розвитку території. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. праць. Львів, 2016. Вип. 1(117). С.138–143.
3. Малуґа Л.М., Загороднюк О.В., Конкуренентоспроможність підприємств ресторанного бізнесу. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. Вип. 2 (25). С. 241–245.
4. Стратегія розвитку Івано-Франківської області на 2021–2027 роки. URL: <http://www.if.gov.ua/news/47474>.
5. Головне управління статистики в Івано-Франківській області. URL:<http://www.ifstat.gov.ua/>.
6. ЗВІТ про дослідження мікро-, малого і середнього підприємництва. URL: https://sapiens.com.ua/publications/socpol-research/135/Info%20Sapiens_CIPE_report.pdf.
7. Балацька Н.Ю. Ресторанний бізнес в умовах пандемії коронавірусу: проблеми та напрями трансформації моделей розвитку. Інфраструктура ринку. 2020. Вип.42. С.117–122.

8. Aleksy Kwilinski, Kazimierz Pajak, Oleksandr Halachenko, Svitlana Vasylichak, Yaroslav Pushak, Paulina Kuzior. Marketing tools for improving enterprise performance in the context of social and economic security of the state: innovative approaches to assessment. Marketing and Management of Innovations. 2019, Issue 4. pp. 172–181.

9. Лояк Л.М. Маркетингові інструменти управління розвитком підприємств ресторанного господарства курорту «Буковель». Зб. наук. праць «Формування ринкових відносин в Україні». Київ. 2020. № 6 (229). С. 122 – 128.

10. Вікалюк М. Інтернет-маркетинг – запорука ефективної стратегії управління готельно-ресторанним підприємством. Маркетингові інновації в туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі: матеріали Міжвузівської студентської науково-практичної конференції. Вінниця: 30 листопада 2017 року. С.45–47.

References

1. Vasylichak S.V., Halachenko O.O. Otsinka vyrobnychoho potentsialu sanatorno-kurortnykh pidpryyemstv v rozrizi turystychnykh rehioniv. Ekonomichnyy visnyk DVNZ «Pereyaslav-Khmel'nyts'koho Derzhavnoho Pedagogichnoho Universytetu im. H.Skovorody». Pereyaslav-Khmel'nyts'kyi, 2016. S.134–138.
2. Vasylichak S.V., Hryniv Yu.O. Zabezpechennya rehional'noyi pidtrymky innovatsiyanoi diyal'nosti malykh pidpryyemstv yak vazhlyvyi aspekt ekonomichnoho rozvytku terytoriyi. Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny: zb. nauk. prats'. L'viv, 2016. Vyp. 1(117). S.138–143.
3. Malyuha L.M., Zahorodnyuk O.V., Konkurentospromozhnist' pidpryyemstv restorannoho biznesu. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya. 2020. Vyp. 2 (25). S. 241–245.
4. Stratehiya rozvytku Ivano-Frankivs'koyi oblasti na 2021–2027 roky. URL: <http://www.if.gov.ua/news/47474>.
5. Holovne upravlinnya statystyky v Ivano-Frankivs'kiy oblasti. URL:<http://www.ifstat.gov.ua/>.
6. ZVIT pro doslidzhennya mikro-, maloho i seredn'oho pidpryyemnytstva. URL: https://sapiens.com.ua/publications/socpol-research/135/Info%20Sapiens_CIPE_report.pdf.
7. Balats'ka N.Yu. Restorannyi biznes v umovakh pandemiyi koronavirusu: problemy ta napryamy transformatsiyi modeley rozvytku. Infrastruktura rynku. 2020. Vyp.42. S.117–122.
8. Aleksy Kwilinski, Kazimierz Pajak, Oleksandr Halachenko, Svitlana Vasylichak, Yaroslav Pushak, Paulina Kuzior. Marketing tools for improving enterprise perfor-

mance in the context of social and economic security of the state: innovative approaches to assessment. Marketing and Management of Innovations. 2019, Issue 4. pp. 172–181.

9. Loyak L.M. Marketynhovi instrumenty upravlinnya rozvytkom pidpryyemstv restorannoho hospodarstva kurortu «Bukovel'». Zb. nauk. prats' «Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini». Kyiv. 2020. № 6 (229). S. 122 – 128.

10. Vikalyuk M. Internet–marketynh – zaporuka efektyvnoyi stratehiyi upravlinnya hotel'no–restorannym pidpryyemstvom. Marketynhovi innovatsiyi v turyzmi, hotel'no–restoranniy, kharchoviy industriyi ta torhivli: materialy Mizhvuzivs'koyi students'koyi naukovо–praktichnoyi konferentsiyi . Vinnytsya: 30 lystopada 2017 roku. S.45–47.

Дані про авторів

Васильчак Світлана Василівна,

д.е.н., професор, Львівський державний університет внутрішніх справ

e-mail: VSV123@i.ua;

ORCID 0000–0001–9757–1683

Лояк Лілія Миколаївна,

к.е.н., доцент, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

e-mail: lojak@ukr.net

ORCID 0000–0003–3414–7302

Вівчарук Ольга Миколаївна,

к.е.н., доцент, Львівський інститут економіки і туризму

e-mail: olgavivcharuk@ukr.net

ORCID 0000–0001–9640–9414

Петриняк Уляна Ярославівна,

к.е.н., старший викладач, Львівський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління при Президенті України

e-mail: yliana1234@ukr.net

Данные об авторах

Васильчак Светлана Васильевна,

д.э.н., профессор, Львовский государственный университет внутренних дел

e-mail: VSV123@i.ua

Лояк Лилия Николаевна,

к.э.н., доцент, Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника

e-mail: lojak@ukr.net

Вивчарук Ольга Николаевна,

к.э.н., доцент, Львовский институт экономики и туризма

e-mail: olgavivcharuk@ukr.net

Петриняк Уляна Ярославовна,

к.э.н., старший преподаватель, Львовский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

e-mail: yliana1234@ukr.net

Data about authors

Svetlana Vasylychak,

Doctor of Economics, Professor, Lviv state University of Internal Affairs

e-mail:VSV123@i.ua;

Lilia Loyak

Candidate of Economic Sciences, Associate professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

e-mail: lojak@ukr.net

Olga Vivcharuk,

PhD in Economics, acting assistant professor, Lviv Institute of Economics and Tourism

e-mail: olgavivcharuk@ukr.net

Uliana Petrynyak,

PhD in Economics, teacher Lviv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

e-mail: yliana1234@ukr.net

УДК 339.166.5:658.825

БЕЛОУСОВА Н.В.

Концептуально–стратегічні положення регіонального розвитку інклюзивного туризму в Україні в пост карантинний період

Предмет дослідження – стратегія впровадження інклюзивного туризму в соціально–економічну систему регіонального розвитку України в пост карантинний період.

Метою написання статті є розгляд проблематики діяльності туристичного ринку в сучасних умовах коронавірусного періоду з акцентом на адаптацію механізму туристичного обслуговування, перебудову людської свідомості в пост карантинний період та пошуки шляхів оптимізаційної